

Prácticas de automedicación y nivel de autocuidado en Adultos con Diabetes Mellitus 2 de la UMF 75

González Cruz Lucero Edith, Herrera Olvera Imer Guillermo, Morales Salazar Rosa Elena

Unidad de medicina familiar No.75 Nezahualcóyotl, IMSS. Edo. Méx. 15 Ote

Resumen

Título: Prácticas de automedicación y nivel de autocuidado en adultos con diabetes mellitus 2 (DT2) de la UMF 75. Antecedentes: Se ha determinado la prevalencia del autocuidado en personas con DT2 sin embargo no hay algún reporte de la prevalencia de las prácticas de automedicación. Objetivo: Asociar los hábitos de automedicación y el nivel de autocuidado en personas con DT2. Método: Se efectuó un análisis transversal a 280 participantes entre 45 – 59 años diagnosticados con DT2 y adscritos a la UMF No. 75 del IMSS en el 2024, como instrumento se hizo uso de la “Escala Valoración de Agencia de Autocuidado (ASA)” actualizada en el 2009 y la asociación entre el nivel de autocuidado y la práctica de automedicación se fijó al efectuar una prueba χ^2 de tendencia lineal. Resultados: Mostrados en frecuencias y porcentajes, participaron 280 adultos de los cuales el 62.1% fueron mujeres y el 37.9% hombres, de los 280 participantes el 35.4% tienen un nivel de autocuidado bajo, 22.5% un nivel medio y el 42.1% un nivel alto; el 40% practican la automedicación y el 60% no se automedican. Conclusión: Con un valor $p > 0.05$ se demostró que no existe asociación entre las prácticas de automedicación y el nivel de autocuidado.

Abstract

Title: Self-medication practices and self-care level in adults with type 2 diabetes mellitus (T2D) at UMF 75. Background: The prevalence of self-care in people with T2D has been determined, however there is no report on the prevalence of self-medication practices. Objective: To associate self-medication habits and the level of self-care in people with T2D. Method: A cross-sectional analysis was carried out on 280 participants between 45 and 59 years of age diagnosed with T2D and assigned to UMF No. 75 of the IMSS in 2024. The "Self-Care Agency Assessment Scale (ASA)", updated in 2009, was used as an instrument, and the association between the level of self-care and the practice of self-medication was established by performing a χ^2 linear trend test. Results: Shown in frequencies and percentages, 280 adults participated, of which 62.1% were women and 37.9% were men; 35.4% have a low level of self-care, 22.5% a medium level and 42.1% a high level; 40% practice self-medication and 60% do not self-medicate. Conclusion: With a p-value > 0.05 , it was demonstrated that there is no association between self-medication practices and the level of self-care.

Palabras Clave: Diabetes, Mellitus, Tipo 2, Autocuidado, Automedicación

Keywords: Diabetes, Mellitus, Type 2, Self-care, Self-medication

1. INTRODUCCIÓN

La adherencia a las actividades de autocuidado en el tratamiento de la diabetes se ha mostrado como un desafío diario para el equipo de salud, entre la adherencia al autocuidado, la situación sociodemográfica y las variables clínicas, se debe individualizar el manejo de los pacientes. Estos resultados guían la adopción de estrategias e intervenciones dirigidas a personas con diabetes, valorando su individualidad desde la perspectiva de mejorar su adherencia a las acciones de autocuidado [1].

Accesibilidad y diseño universal

La diabetes tipo 2 (DT2), afecta a cerca de 415 millones de personas a nivel mundial por lo que se ha propuesto que el autocuidado puede ser una herramienta de tratamiento más eficiente en su manejo a través de tres estrategias: apego a tratamiento médico y a medidas dietéticas, cambio de hábitos en el contexto de una

enfermedad crónica y motivación emocional ante el padecimiento que podemos resumir en prácticas de autocuidado y de automedicación [2].

Figura 1. Clasificación de la diabetes de acuerdo a la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) [3]

2. METODOLOGÍA

Diseño:

El estudio que se realizó, fue un estudio de tipo analítico transversal a través de la aplicación de encuestas.

Universo de estudio y grupo de estudio:

Se tomaron como sujetos de estudio adultos de 45 a 59 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones visuales que les impidan ser independientes y responsables de su autocuidado y de la misma manera limiten el reconocimiento del medicamento para su administración.

Técnica de muestreo

Se utilizó un muestreo no probabilístico por cuotas ingresando a todos los participantes que cumplan los criterios de inclusión hasta completar el tamaño mínimo de la muestra.

Criterios de inclusión:

Hombres y mujeres de 45 a 59 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 (Se eligió este grupo de edad debido a que es el rango donde comúnmente se realiza el diagnóstico de diabetes mellitus además de que a diferencia de las personas de la tercera edad que son una población mayor de personas que viven con diabetes también son más propensos a ya depender del cuidado de una tercera persona sesgando nuestro objetivo de evaluar el autocuidado)

- Hombres y mujeres que tengan derechohabencia en la UMF 75
- Hombres y mujeres que deseen participar de manera libre y firmen el consentimiento informado

Instrumentos

Autocuidado La Escala “Valoración de Agencia de Autocuidado (ASA) fue desarrollada por Isenberg y Evers en Holanda en 1983, redactada originalmente en idioma inglés y traducida al español por estudiantes de doctorado

en enfermería y traductores expertos en el lenguaje español en México para obtener una correcta gramática y semántica [4].

Tabla 1. Variables sociodemográficas consideradas

Se consideraron las siguientes variables socio demográficas						
Genero	Femenino			Masculino		
Edad	45 – 49 años		50 – 54 años		55 – 59 años	
Escolaridad	Ninguno	Primaria	Secundaria	Nivel medio superior	Nivel superior	otro
Estado civil	Soltero	Casado	Unión libre	Divorciado	Viudo	
Ocupación	Hogar	Obrero	Comerciante	Profesionista	Otro	

3. RESULTADOS

Al asociar el nivel de autocuidado con la práctica de automedicación mediante la prueba estadística de χ^2 tenemos un valor $p = 0.934$ lo que se traduce como un valor no significativo. χ^2 : prueba chi cuadrada de tendencia lineal. NS: No significativo (Tabla 2).

Tabla 2. Prácticas de automedicación y nivel de autocuidado en adultos con DT2 derechohabientes de la UMF 75 encuestados

		Practica de automedicación			χ^2 (p)
		Si n (%)	No n (%)	Total n (%)	
Nivel de autocuidado	Bajo	41 (41.41)	58 (58.58)	99 (35.5)	0.934 (NS)
	Medio	23 (36.50)	40 (63.49)	63 (22.5)	
	Alto	48 (40.67)	70 (59.32)	118 (42.14)	
Total		112 (40)	168 (60)	280 (100)	

Al asociar el nivel de autocuidado con la práctica de autoprescripción mediante la prueba estadística de χ^2 tenemos un valor $p < 0.001$ lo que se traduce como un valor significativo. χ^2 : prueba chi cuadrada de tendencia lineal (Tabla 3).

Tabla 3. Prácticas de autoprescripción y nivel de autocuidado en adultos con DT2 derechohabientes de la UMF 75 encuestados

		Practica de autoprescripción			χ^2 (p)
		Si n (%)	No n (%)	Total n (%)	
Nivel de autocuidado	Bajo	32 (32.32)	67 (67.67)	99 (35.5)	<0.001
	Medio	10 (15.87)	53 (84.12)	63 (22.5)	
	Alto	11 (9.32)	107 (90.67)	118 (42.14)	
Total		53 (18.9)	227 (81.1)	280 (100)	

Los medicamentos con mayor auto ingesta son los analgésicos (44.82%) seguidos por los antibióticos (24.87%), vitaminas (14.25%), antidiarreicos (4.92%), antigripales (2.85%), antihistamínicos (1.81%), antitusígenos (1.55%) antimicóticos, ungüentos, benzodiazepinas y gastroprotectores (1.04% cada uno) y los corticoides, antidepresivos y flevotonicos con una frecuencia del 0.26% cada uno (Gráfica 1).

Gráfico 1. Tipo de medicamentos que consumen los adultos con DT2 de la UMF 75

De los 280 participantes 99 tuvieron un nivel de autocuidado bajo (35.4%), 63 un nivel medio (22.5%) y 118 un nivel alto (42.1%) siendo este último el nivel con mayor frecuencia seguido por el bajo y con una menor frecuencia el medio (Gráfica 2).

Gráfico 2. Nivel de autocuidado de los adultos con DT2 de la UMF 75

De los 280 participantes 112 participantes si se automedican (40.0%) y 168 no se automedican (60.0%) este resultado se obtuvo al clasificar la práctica de automedicación de acuerdo a la definición de la ley general de salud (Gráfica 3).

Gráfico 3. Práctica de automedicación en los adultos con DT2 de la UMF 75

De los 280 participantes 53 participantes si se autoprescriben (18.9%) y 227 no se autoprescriben (81.1%) este resultado se obtuvo al clasificar la práctica de autoprescripción de acuerdo a la definición de la ley general de salud (Gráfico 4).

Gráfico 4. Practican de autoprescripción en los adultos con DT2 de la UMF 75

De los 280 participantes 95 (33.9%) dijeron que si consumen algún medicamento por que un médico se los indico previamente por síntomas similares a los que presentan en ese momento y 185 (66.1%) que no es por indicación previa (Gráfico 5).

Gráfico 5. Influencia de la prescripción previa de algún medicamento para su automedicación en los adultos con DT2 de la UMF 75

De los 280 encuestados 121 si manejan una glucosa dentro de las metas terapéuticas (43.2%) y 159 no manejan una glucosa dentro de las metas de control glucémico 90 – 130 mg/dl (56.8%) (Gráfico 6).

Gráfico 6. Control glucémico de los adultos con DT2 de la UMF 75

Finalmente, al categorizar el IMC como indicador de autocuidado la mayor frecuencia fue 109 de la categoría de sobrepeso (38.9%), seguida de la obesidad clase I con una frecuencia de 80 (28.6%), 68 tienen un normo peso (24.3%), 14 obesidad clase II (5%), 7 obesidad clase III (2.5%) y por último 2 participantes fueron categorizados con bajo peso (0.7%) (Gráfica 7).

Gráfica 7. Categorización de índice de masa corporal de los adultos con DT2 de la UMF 75

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De los 280 participantes en esta investigación al medir el nivel de autocuidado se observó que la mayoría cuentan con un nivel alto, el 42.1% de todos los participantes, 118 personas, el 22.5% tuvieron un nivel medio y el 35.4% un nivel bajo, es decir 64.6% de los adultos con DT2 entre 45 y 59 años tienen un nivel de autocuidado aceptable. Esto coincide con lo estudiado por Baquedano en un estudio realizado en el 2010 donde estudió el autocuidado de personas con diabetes mellitus atendidas en un servicio de urgencias en México reportaron que el 66.5% de su población tenía un nivel de autocuidado regular [5].

En cuanto a la automedicación se observó que el 40.0% de los participantes sí se automedican y el 60.0% no se automedican esto de acuerdo a la definición de la ley general de salud, es decir los medicamentos considerados para una práctica de automedicación fueron todos aquellos que se pueden adquirir sin la necesidad de usar receta médica prescrita por un médico.

Por otro lado, apeándonos a las definiciones establecidas por la ley general de salud, la autoprescripción considera el uso de medicamentos que no se pueden adquirir sin una receta médica prescrita por un médico; el 18.9% de los participantes practican la autoprescripción y el 81.1% no se autoprescriben algún medicamento.

Y siguiendo el objetivo principal de esta investigación, al asociar el nivel de autocuidado con la práctica de automedicación observamos que de las personas con un nivel de autocuidado bajo el 41.41% sí se automedican y el 58.58% no, de las del nivel medio 36.5% sí se automedican y el 63.49% no y de las que obtuvieron un nivel

alto el 40.67% se automedican y el 59.32% no; por lo que no existe una diferencia significativa y podemos decir que la práctica de automedicación no se asocia al nivel de autocuidado.

Esto contrasta con lo descrito por Baracaldo-Santamaría y la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde la automedicación se define como el uso de medicamentos para tratar enfermedades o síntomas auto reconocidos y forma parte del autocuidado que incluso puede ayudar a la atención de la salud en el sector primario sin embargo hace falta mayor promoción de esta práctica para que se realice de manera adecuada y cumpla con el objetivo de fomentar el autocuidado y la salud de lo contrario los posibles efectos adversos de una mala automedicación puede provocar mayor deterioro del estado de salud de las personas [6].

Sin embargo, al asociar el nivel de autocuidado con la práctica de autoprescripción observamos que de las personas con un nivel de autocuidado bajo el 32.32% si se autoprescriben y el 67.67% no, de las que reportaron un nivel medio el 15.87% si se autoprescriben y el 84.12% no y de las que obtuvieron un nivel alto el 9.327% si se autoprescriben y el 90.67% no.

Al clasificar los medicamentos que los participantes ingieren sin indicación medica por síntomas auto reconocidos los medicamentos ingeridos con mayor frecuencia fueron los analgésicos en un 44.82%, seguidos por los antibióticos en un 24.87% y vitaminas 14.25% y entre otros medicamentos ingeridos con menor frecuencia están los antidiarreicos (4.92%), antigripales (2.85%), antihistamínicos (1.81%), antitusígenos (1.55%), antimicóticos, ungüentos, benzodiacepinas y gastroprotectores (1.04%), corticoides, antidepresivos y flebotónicos (0.26%). Y tal como lo describen Faqih and Sayed en su estudio del uso de automedicación con analgésicos es importante relevancia hacer del conocimiento de nuestra población los posibles efectos adversos del uso irracional de los AINEs sobre todo a nivel gastrointestinal [7].

Al preguntarle a los participantes sobre si los medicamentos que consumen son por que algún médico se los indico previamente por síntomas similares a los que presentan en ese momento el 33.6% de los encuestados dijeron que sí y el 66.1% que no es por indicación previa si no por información obtenida por otras fuentes. Respecto al apego del periodo de duración del tratamiento autoadministrado el 12.1% de los participantes que si se automedican y/o autoprescriben si conocen y siguen el periodo del tratamiento recomendado y el 21.8% desconocen el periodo de medicación recomendado y suspenden la medicación al sentir mejoría clínica.

Esto contrasta con lo que describe Oliveira de Sousa ya que el uso de medicamentos no siempre es propiamente por el antecedente de haber sido recetados por algún profesional de salud con anterioridad si no por la accesibilidad que se tiene hoy en día a información a través de medios digitales, como es la consulta en internet a través del teléfono celular, haciendo que se consuman medicamentos sin un conocimiento general de la dosis indicada y tiempo de administración [8].

Considerando algunos de los pilares básicos del autocuidado vemos que el 43.2% de los encuestados manejan una glucosa dentro de las metas terapéuticas y el 56.8% no manejan una glucosa dentro de las metas de control glucémico establecidas entre 90 – 130 mg/dl, es decir cerca del 60% de nuestra población no tiene un adecuado control glucémico, Van Puffelen et al. en un estudio realizado en el 2020 observaron que aproximadamente el 50% de los pacientes con diabetes tienen niveles deficientes del control glucémico lo que destaca la importancia de fomentar el autocuidado e incluso las capacitaciones para el uso de aparatos que ayuden a monitorizar de manera regular el nivel glucémico de las personas con DT2 [9].

De igual manera al categorizar el IMC como indicador de autocuidado la mayor frecuencia fue observada en la categoría de sobrepeso equivalente al 38.9%, seguida de la obesidad clase I con una frecuencia del 28.6%, el 24.3% tienen un peso normal, 5% obesidad clase II, 2.5% obesidad clase III y por último 0.7% fueron categorizados como bajo peso 0.7%, lo que contrasta con las cifras reportadas en cuanto al nivel de obesidad nacional e incluso internacional colocando a México como uno de los países con mayor obesidad en el mundo. En el 2022 Cordero et al. relacionaron la prevalencia de la diabetes en personas mayores de 45 años con un IMC ≥ 30 kg/m² sin embargo en este estudio la mayor prevalencia estuvo en un IMC entre 25.0 – 29.9 kg/m² [10].

Sin duda el control de peso y un adecuado IMC es piedra angular del autocuidado, recientemente en el 2024 Chandrasekaran et al. relacionaron el papel de la obesidad y la DT2 concordando en que el aumento del IMC y la grasa abdominal aumentan linealmente el riesgo de diabetes tipo 2 y proyectando que la incidencia de la diabetes relacionada con la obesidad se duplique a 300 millones en 2025 [11].

Por último, de acuerdo a la información sociodemográfica recabada vemos que el 62.1% fueron del género femenino, 37.9% del género masculino; y las participantes del género femenino fueron las que tuvieron mayores cifras de autocuidado, fueron las que menos se automedican y fueron las que menos se prescribieron. Esto se puede relacionar a lo descrito por Strati M, Moustaki et al. acerca de que la incidencia y prevalencia de DT2 en los últimos años se ha relacionado con el sexo femenino [12]. Wang Z, et al. también destaca la prevalencia en personas mayores de 45 años, reportando en el 2018 un mayor número de casos en mujeres que en hombres. Al categorizar la edad en el 3 grupo, el 25% corresponden a los de 45 a 49 años, el 28.9% a los 50 a 54 años y el 46.1% a los de 55 a 59 años. Las personas de 55 a 59 años tienen el nivel más alto de autocuidado, seguido por las de las 50 a 54 años y por último las más jóvenes de 45 a 49 años; también se observó que los participantes de 55 a 59 años son los que más se automedican y más se autoprescriben [13].

En cuanto a la escolaridad la frecuencia más elevada fue del nivel medio superior en un 29.3%, nivel superior 24.6%, secundaria 23.6%, primaria 20% y solo el 7% refirieron no contar con nivel de estudio concluido; las personas con un nivel medio superior tienen un mayor autocuidado, pero también son las que más se automedican y más se autoprescriben. Además de la importancia del nivel escolar de las personas con DT2 son muy importantes las mejoras en niveles de educación y alfabetización sanitaria podrían ayudar a los pacientes diabéticos a controlar las condiciones de la enfermedad tal y como lo destaca Zeidi IM, et al. Con relación al estado civil el 50.7% refirieron ser casados, 15.7% viven en unión libre, 13.2% solteros, 12.9% viudos y 7.5% divorciados; las personas casadas tienen un mayor autocuidado y también son las que más se automedican y más se autoprescriben [14].

Por lo que corresponde a la ocupación de los participantes el 30% se dedican al hogar, 25% son obreros, 12.1% son profesionistas, 15% comerciantes y 17.9% tienen otras actividades; las personas con un mayor autocuidado son las que se dedican al hogar y de igual manera son las que más se automedican y más se autoprescriben; estudios realizados señalan que la educación y el estatus económico son determinantes en la adherencia terapéutica Krzemińska S, et al. [15].

Y por último considerando el tiempo transcurrido desde que les dieron el diagnóstico de diabetes mellitus: 25.7% tienen más de 10 años de diagnóstico, 21.8% entre 4 y 6 años, el 20.4% entre 7 y 10 años, 19.3% entre 1 y 3 años y 12.9% refirieron menos de un año de diagnóstico; sin embargo, las personas con mayor autocuidado son las diagnosticadas entre hace 4 y 6 años y también son las que más se automedican, pero las que más se autoprescriben son las diagnosticadas hace más de 10 años. En este caso las personas con el nivel de autocuidado más bajo fueron los que cuentan con un diagnóstico de más de 10 años con un 48.61% coincidente

con lo descrito por Ansari RM, et al. quienes han reportado que personas con una enfermedad ya crónica tienen menor nivel de autocuidado y apego terapéutico [16].

Conclusión

Al asociar las prácticas de automedicación y el nivel de autocuidado en adultos con Diabetes Mellitus tipo 2 obtuvimos una $p > 0.05$ lo que indica que no existe una diferencia significativa entre nuestras variables por lo que aceptamos nuestra hipótesis nula, es decir, la práctica de automedicación no se asocia al nivel de autocuidado.

Sin embargo, es importante destacar algunos hallazgos secundarios de este trabajo, sobre todo porque a pesar de que la mayoría de los participantes tuvieron un nivel de autocuidado alto hay una notable falla en dos vertientes básicas del este ya que la mayoría de personas con DT2 no cuentan con un adecuado control glucémico ni cuentan con un IMC idóneo, lo cual es de importante atención pues el mal control glucémico y la obesidad se relacionan con múltiples complicaciones de esta enfermedad sobre todo si hablamos de adultos jóvenes menores de 60 años quienes son laboralmente activos y a quienes las complicaciones del mal control de la diabetes puede provocar un impacto en su nivel económico y social.

Además, el mejoramiento de la salud, promoción del autocuidado y prevención de complicaciones no solo traerá beneficios para los pacientes sino también para el instituto pues disminuyo costos de tratamiento y de ausentismo laboral por incapacidad por enfermedad general.

REFERENCIAS

- [1] Portela RA, Silva JRS, Nunes FBBF, Lopes MLH, Batista RFL, Silva ACO. Diabetes mellitus type 2: factors related to adherence to self-care. Rev Bras Enferm. 2022 Feb 25;75(4):e20210260. English, Portuguese. doi: 10.1590/0034-7167-2021-0260. PMID: 35239839.
- [2] Harreiter J, Roden M. Diabetes mellitus – Definition, Klassifikation, Diagnose, Screening und Prävention (Update 2023) [Diabetes mellitus: definition, classification, diagnosis, screening and prevention (Update 2023)]. Wien Klin Wochenschr. 2023 Jan;135(Suppl 1):7-17. German. doi: 10.1007/s00508-022-02122-y. Epub 2023 Apr 20. PMID: 37101021; PMCID: PMC10133036. DOI: 10.1007/s00508-022-02122-y
- [3] Harreiter J, Roden M. Diabetes mellitus – Definition, Klassifikation, Diagnose, Screening und Prävention (Update 2023) [Diabetes mellitus: definition, classification, diagnosis, screening and prevention (Update 2023)]. Wien Klin Wochenschr. 2023 Jan;135(Suppl 1):7-17. German. doi: 10.1007/s00508-022-02122-y. Epub 2023 Apr 20. PMID: 37101021; PMCID: PMC10133036. DOI: 10.1007/s00508-022-02122-y
- [4] Velandia Arias, Anita y Rivera Alvarez, Luz Nelly. Confiabilidad de la escala “apresiaicon de la agencia de autocuidado” (ASA) segunda versión en español adaptada para población colombiana, 2009, av.enfermeria. XXVII (1) ISSN 0121-4500
- [5] Baquedano IR, Santos MA, Martins TA, Zanetti ML. Autocuidado de personas con Diabetes Mellitus atendidas en un servicio de urgencia en México. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. nov.-dec. 2010, 18(6):[09 pantallas] [acceso en: 27.04.24. Disponible en: <https://www.scielo.br/jjrlae/a/VCzrRDgHSY5HcKMzXHgtHXB/?format=pdf&lang=es#:~:text=Los%20resultados%20obtenidos%20permitieron%20determinar,con%20variables%20sociodemogr%C3%A1ficas%20y%20cl%C3%ADnicas.>
- [6] Baracaldo-Santamaría D, Trujillo-Moreno MJ, Pérez-Acosta AM, Feliciano-Alfonso JE, Calderon-Ospina CA, Soler F. Definition of self-medication: a scoping review. Ther Adv Drug Saf. 2022 Oct 5;13:20420986221127501. doi: 10.1177/20420986221127501. PMID: 36211626; PMCID: PMC9537481.
- [7] Faqih AHMA, Sayed SF. Self-medication practice with analgesics (NSAIDs and acetaminophen), and antibiotics among nursing undergraduates in University College Farasan Campus, Jazan University, KSA. Ann Pharm Fr. 2021 May;79(3):275-285. doi: 10.1016/j.pharma.2020.10.012. Epub 2020 Oct 21. PMID: 33098875; PMCID: PMC7577276
- [8] Oliveira de Sousa FF, Monteiro M. Perception of self-medication with antibiotics in pharmacies of Fortaleza, Brazil. 2020 Feb;52(2):125-127. doi: 10.1016/j.aprim.2019.06.006. Epub 2019 Aug 8. PMID: 31402065; PMCID: PMC7025993

- [9] Van Puffelen A, Kasteleyn M, de Vries L, Rijken M, Heijmans M, Nijpels G, Schellevis F; Diacourse study group. Self-care of patients with type 2 diabetes mellitus over the course of illness: implications for tailoring support. *J Diabetes Metab Disord*. 2020 Jan 27;19(1):81-89. doi: 10.1007/s40200-019-00479-y. PMID: 32550159; PMCID: PMC7270462.
- [10] Cordero C, Schneiderman N, Llabre MM, Teng Y, Daviglius ML, Cowie CC, Cai J, Talavera GA, Gallo LC, Kaplan RC, Cespedes Feliciano EM, Espinoza Giacinto RA, Giachello AL, Avilés-Santa L. Diabetes Incidence Among Hispanic/Latino Adults in the Hispanic Community Health Study/Study of Latinos (HCHS/SOL). *Diabetes Care*. 2022 Jun 2;45(6):1482-1485. doi: 10.2337/dc21-1543. PMID: 35506707; PMCID: PMC9210863.
- [11] Chandrasekaran P, Weiskirchen R. The Role of Obesity in Type 2 Diabetes Mellitus-An Overview. *Int J Mol Sci*. 2024 Feb 4;25(3):1882. doi: 10.3390/ijms25031882. PMID: 38339160; PMCID: PMC10855901.
- [12] Strati M, Moustaki M, Psaltopoulou T, Vryonidou A, Paschou SA. Early onset type 2 diabetes mellitus: an update. *Endocrine*. 2024 Sep;85(3):965-978. doi: 10.1007/s12020-024-03772-w. Epub 2024 Mar 12. PMID: 38472622; PMCID: PMC11316703
- [13] Wang Z, Dong W, Yang K. Spatiotemporal Analysis and Risk Assessment Model Research of Diabetes among People over 45 Years Old in China. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Aug 10;19(16):9861. doi: 10.3390/ijerph19169861. PMID: 36011493; PMCID: PMC9407905.
- [14] Zeidi IM, Morshedi H, Alizadeh Otaghvar H. A theory of planned behavior-enhanced intervention to promote health literacy and self-care behaviors of type 2 diabetic patients. *J Prev Med Hyg*. 2021 Jan 14;61(4):E601-E613. doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2020.61.4.1504. PMID: 33628967; PMCID: PMC7888399.
- [15] Krzemińska S, Lomper K, Chudiak A, Ausili D, Uchmanowicz I. The association of the level of self-care on adherence to treatment in patients diagnosed with type 2 diabetes. *Acta Diabetol*. 2021 Apr;58(4):437-445. doi: 10.1007/s00592-020-01628-z. Epub 2020 Nov 29. PMID: 33251559; PMCID: PMC8053648.
- [16] Ansari RM, Harris MF, Hosseinzadeh H, Zwar N. The Summary of an Urdu Version of Diabetes Self-Care Activities Measure: Psychometric Evaluation and Validation. *J Prim Care Community Health*. 2020 Jan-Dec; 11:2150132720935292. doi: 10.1177/2150132720935292. PMID: 32538255; PMCID: PMC7297472.

Correo de autor de correspondencia: edith.glez.9636@gmail.com